

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IP-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

А.А. Музаффаров¹, Б.Б. Валижанов²

¹ассистент ТашГТУ, Алмалыкский филиал, кафедра «Технология машиностроения».

Электрон почта: abdurashidkhon@inbox.ru,

²студент ТашГТУ, Алмалыкский филиал, кафедра «Технология машиностроения».

Электрон почта: vbehruzbek569@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14912278>

Annotatsiya. Maqolada ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jarayonlarni kuzatish va zaruriyat bo'lganda jarayon parametrlarini ilmiy asosda boshqarish masalalariga metallurgiya korxonalari mosolida ko'rilgan.

Аннотация. В статье рассматривается использование визуального контроля в технологических процессах производства для обеспечения нормальной работы и корректировки параметров процесса в случае его отклонений, основанного на результатах научных исследований.

Abstract. The article discusses the use of visual control in manufacturing technological processes to ensure normal operation and adjust process parameters in case of deviations, based on the results of scientific research.

Kalit so'zlar: IP texnologiyalari, texnologik jarayon, issiqlik balansi, matematik model.

Ключевые слова: IP-технологии, технологические процессы, тепловой баланс, математические модели.

Keywords: IP technologies, technological processes, thermal balance, mathematical models.

Анализ литературы. Внедрение комплексных агрегатов в производственные процессы металлургических предприятий и взаимосвязанные процессы привели к необходимости изучения множества технологических процессов с технико-экономическими показателями для работников и технологов. Особенно это актуально для предприятий цветной металлургии и химической промышленности, где развитие технологических процессов привело к увеличению производства.

Подготовка высококвалифицированных специалистов для цветной металлургии и химических предприятий обусловлена необходимостью поддержания обычного хода технологических процессов. Например, это приводит к глубокому изучению новых технологических параметров, оснащенных автоматизированными системами управления в условиях высоких температур и химически агрессивной среды. Кроме того, подготовка кадров по существующим технологиям требует значительных капитальных затрат.

Предотвращение появления чрезвычайных рабочих режимов и аномальных технологических ситуаций приводит к необходимости их логичного установления. Для замены этого процесса целесообразно использовать вычислительные средства. На данный момент различные компьютерные системы-симуляторы, математические модели и основы

функциональности разрабатываются на основе экспертных знаний, представленных в виде таблиц и графиков [1; 2].

Отдельно стоит отметить, что использование высокоорганизованных автоматизированных систем управления не исключается. Такие симуляторы широко применяются в подготовке студентов вузов. В настоящее время разрабатываются экспертные технологии, расширяющие круг решаемых практических проблем, и созданы автоматизированные информационно-консультационные системы управления для подготовки студентов и специалистов предприятий цветной металлургии на базе персональных компьютеров. Этот процесс был достигнут с использованием математических моделей, например, для разработки приложения управления процессом плавки сульфидных руд в термической печи [3].

Основная часть. Необходимость применения системного подхода объясняется взаимосвязью физических и химических процессов, происходящих в печи. В связи с этим, регулирование параметров процесса позволяет повысить технико-экономические показатели всего технологического процесса. Для разработки математической модели процесса плавки в термической печи строятся следующие уравнения теплового баланса:

$$\frac{dG}{dt} = G_{ar} + G_c + G_{ksh} + G_{sO_2} - G_{shl} - G_{sht} - G_{O_2}$$

$$\frac{dQ}{dt} = Q_{ee} + Q_{ar} + Q_{ksh} + Q_{st} - G_{shl} - G_{sht} - G_{or}$$

здесь соответствующие значения для $G_{ar}, G_c, G_{ksh}, G_{sO_2}, G_{shl}, G_{sht}, G_{O_2}$ - это электрически заряженные агрегаты, коксовый шлак, конвертерный шлак и кремнезем, а также образующиеся шлак, шлейф и отходящие газы. $Q_{ee}, Q_{ar}, Q_{ksh}, Q_{st}, G_{shl}, G_{sht}, G_{or}$ - это количество тепла, тепловая мощность, конвертерный шлак, агрегаты и утраченные тепловые количества.

Уравнение требует использования методов оптимального контроля. Основная конечная задача металлургического производства — получение металлов в чистом виде или в форме химических соединений из переработанного сырья.

На практике эта проблема решается с использованием специальных технологических процессов, обеспечивающих разделение ценных компонентов сырья от пустой породы.

Действующие металлургические процессы включают в себя весь комплекс подготовительных и вспомогательных операций, формируя технологическую схему участка, отдела, цеха или всего предприятия. Все предприятия цветной металлургии отличаются многоступенчатыми технологическими схемами.

Разработанное авторами приложение не только контролирует оборудование, задействованное в процессе, но и сравнивает полученные результаты с теоретическими данными, позволяя делать необходимые выводы рисунок 1.

Рисунок 1. Управление технологией переработки металлургических отходов с помощью приложения.

Теоретическое определение математических закономерностей металлургического процесса осуществляется с использованием следующих математических функций:

1. Линейная зависимость: $y = a \cdot x + b$
2. Показательная зависимость: $y = a \cdot b^x$
3. Дробно-рациональная зависимость (1-й случай): $y = \frac{1}{a \cdot x + b}$
4. Логарифмическая зависимость: $y = a \cdot \ln x + b$
5. Степенная зависимость: $y = a \cdot b^x$
6. Дробно-рациональная зависимость (2-й случай): $y = \frac{x}{a \cdot x + b}$
7. Квадратичная зависимость: $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$

Ниже приведен скриншот работы разработанного авторами приложения. Из представленного изображения видно, что оно позволяет не только наблюдать за процессом, но и автоматически управлять им на основе результатов научных исследований.

Заключение.

На сегодняшний день управление производственными процессами с использованием возможностей искусственного интеллекта стало актуальной задачей. В качестве примеров можно привести следующие разработки:

STAR (Software Tools for Academics and Researchers) — программа, предназначенная для проведения лабораторных исследований и автоматического формирования научных выводов на основе полученных результатов. Применяется в областях общей биологии, биохимии, генетики, гидрогеологии, а также для автоматизации отчетности. Программа разработана на языке Java. <http://star.mit.edu>.

StarMolSim — программное обеспечение, обладающее широким инструментарием для изучения молекулярной динамики. Оно позволяет не только делать научные выводы, но и управлять соответствующими процессами. <http://star.mit.edu/molsim/index.html>.

В данной статье авторы рассматривают применение подобных программ не только для наблюдения за производственными процессами на металлургических предприятиях и их корректировки при необходимости, но и для автоматического построения математических моделей, что позволяет управлять процессами на их основе.

Применение разработанного программного обеспечения позволяет не только снизить себестоимость продукции, но и повысить точность технологических процессов. Поскольку приложение создано самими авторами, при возникновении неточностей его можно оперативно доработать и внести необходимые изменения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гурдзиева А. Р. Исследование и разработка методов и алгоритмов имитационного моделирования для тренажеров операторов сложных объектов: Дис. ... канд. техн. наук. Владикавказ, 2004. 188 с.
2. Курнос Б. В. Имитационная система управления технологическим процессом спекания нефелино-известняковой шихты: Дис. ... канд. техн. наук. Красноярск, 2004. 146 с.
3. Горенский Б. М., Казинникова В. А., Халикова О. Е. Использование компьютерного тренажера для оптимизации технологического процесса плавки в РТП // Оптимизация режимов работы систем электроприводов: Сб. науч. тр. Красноярск, 1999. С. 22–26.
4. Самадов А. У., Холикулов Д. Б., Рахмонкулов Р. Программа ресурсосберегающей очистки сточных вод, образующихся при производстве меди. Ташкент, 2019. DGU №06727.
5. Самадов А. У., Холикулов Д. Б., Рахмонкулов Р. Автоматизированная система управления технологией переработки шлаков медной промышленности. Ташкент, 2020. DGU №07754.
6. Самадов А. У., Рахмонкулов Р., Носиров Н. И., Норматов Х. Х. Автоматизированное управление процессом дробления руд с использованием компьютерных технологий. Ташкент, 2020. DGU №08748.